

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Edición Especial

Vol. 23

N° 1,2,3

Enero - Diciembre

2 0 1 6

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 23 (1,2,3) enero - diciembre 2016 Edición Especial: 214-226

Enseñando el ahorro a niños en etapa preescolar

Javier Pérez y Deninse Farías

Departamento de Formación General y Ciencias Básicas.

Universidad Simón Bolívar. Camurí Grande-Venezuela

perezj@usb.ve, dfarias@usb.ve

Resumen

Este artículo reporta una investigación que analiza el efecto de la enseñanza del ahorro en niños a través estrategias pedagógicas. La experiencia se llevó a cabo con 75 alumnos y 8 docentes de un colegio de educación preescolar (Caracas, Venezuela). Para este trabajo se diseñaron estrategias de enseñanza de acuerdo a cada periodo. Los resultados académicos mostraron que se favorecieron significativamente a los estudiantes, ya que las estrategias utilizadas permitieron reforzar y afianzar lo aprendido por ellos, aumentando el proceso de socialización al compartir y cooperar en el equipo. Se concluye que si se toma en cuenta al ahorro como un proceso enseñanza-aprendizaje en los niños se tendrá un adulto responsable, cooperativo, independiente y autosuficiente.

Palabras claves: Educación preescolar, estrategias de enseñanza, dinero, ahorro.

Teaching savings to preschool children

Abstract

This paper reports an investigation that analyzes the effect of saving teaching children through teaching strategies. The experiment was carried out with 75 students and 8 teachers from a school in preschool education (Caracas, Venezuela). For this work teaching strategies according to each period they were designed. Academic results showed that significantly favored the students as strategies used can strengthen and reinforce what they learned, increasing the socialization process by sharing and cooperating on the computer. It is concluded that if taken into account when saving as a teaching-learning process in children a responsible adult, cooperative, independent and self-sufficient will have.

Key words: Preschool education, teaching strategies, money, savings

Introducción

La educación puede ser vista como un proceso social donde interactúan los diferentes miembros de la colectividad. Por su naturaleza, está en constante transformación debido a los procesos innovadores que suceden a su alrededor. En ella se refleja el impacto de las transformaciones sociales, científicas y tecnológicas, los cuales a su vez afectan cambios económicos, sociales y culturales en el mundo. En este sentido, la educación debe adaptarse plenamente a los requerimientos de la realidad cambiante de la sociedad.

La educación inicial, considerada en Venezuela como la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años, contribuye con el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual en esa etapa. Se ordena en dos ciclos: el primero comprende hasta

los tres años (maternal) y el segundo, va desde los tres a los seis años de edad (preescolar).

Esta etapa es fundamental para el buen desarrollo del niño, ya que según Piaget (1976) ocurren cambios importantes a nivel cognitivo, emocional y afectivo. Aquí el niño manifiesta su interés por el mundo, como sus orígenes familiares, las diferencias sexuales; diversos temas relacionados con el macromundo, como el universo, los dinosaurios, de dónde venimos, el dinero, el ahorro y muchos otros cuyas respuestas inquietan la curiosidad infantil. Es por ello, que en la formación del niño, se deben establecer ciertos parámetros para atender su desarrollo desde la acción educativa.

Estas acciones, en los primeros años de vida, deben estar dirigidas a estimular el desarrollo cognitivo, emo-

cional, de lenguaje, físico, motor, social, moral, sexual de los niños, de tal manera que no se pierda el espacio más relevante en la vida del ser humano. Esto permitirá ampliar sus potencialidades, especialmente, promover su inteligencia.

A pesar de todos estos esfuerzos, en una educación integral para nuestros niños, no se ha incluido el estudio sobre el manejo del dinero, a través del ahorro, las finanzas personales y familiares como tema a tratar en un cierto periodo académico (lapsos). Este aprendizaje es importante ya que el dinero forma parte de nuestra vida cotidiana, comenzando esta noción desde muy temprana edad, en donde el niño observa cómo los adultos lo utilizan en un proceso de intercambio de cosas necesarias (comida, ropa, materiales, casas, entre otros.). Esto marca una gran diferencia entre las personas, según el entorno donde se encuentre viviendo esta persona. Por esto Sarmiento (2005:35), nos indica que existirían entonces dos tipos de personas

Un adulto próspero, creativo para enfrentar circunstancias de abundancia y de carencia, mejorando su calidad de vida este maneja bien el dinero (por el ahorro) o el otro, el derrochador el que debe de estar pendiente o preocupado del día a día por el dinero.

Es por esto que a través de la educación podemos empezar a dar los primeros pasos, para que exista una cultura en el manejo adecuado del dinero. Según un estudio de la Universidad de

Cambridge, los hábitos financieros de los adultos se forman desde temprana edad donde se crea una cultura del ahorro, ya que “si desde pequeño nos acostumbramos ahorrar y a gastar inteligentemente en las cosas que necesitamos (no en las que queremos), lograremos ser adultos financieramente responsables” afirma Martha Cavanzo, (citada en Sánchez, 2014:20) gerente de Inverkids S.A.S. empresa creada para enseñar comportamientos financieros y de emprendimiento.

Es por esto que esta investigación estudia el efecto de algunas estrategias de enseñanza sobre el ahorro en niños de educación infantil, para que ellos se vayan forjando una cultura en el manejo del dinero, su valor y cuidado, creando a un ciudadano más consiente, inteligente financieramente, responsable e independiente.

Fundamentación teórica

El *dinero* es un instrumento que nos permite satisfacer necesidades, al cambiarlo por algo que precisamos, requerimos o deseamos, sea un bien (alimentos, juguetes, herramientas, maquinas, vivienda, entre otros), o un servicio (educación, salud, transporte, entre otros).

El dinero puede ser adquirido a través de un intercambio de una actividad realizada, cual se expresa en un pago por un servicio o sueldo, esta cancelación puede ser semanal, quincenal o mensual. El mismo puede ser a través de dinero en efectivo, cheques, transfe-

rencias o tarjetas (crédito o débito) que se encuentre vigente en un país.

Esta forma de intercambio inició en la antigüedad, donde el hombre comenzó a utilizar el trueque (intercambio directo de una mercancía que no necesitaba por otra), como forma de pago a través de animales, telas, cereales o hasta con sal, o cualquier otra cosa que ellos le dieran valor. Anteriormente no existía la moneda o billetes como forma de cancelar la compra, de ahí la necesidad de tener una forma de pago, y como una consecuencia de ello nace el dinero.

Su función es facilitar el intercambio de mercaderías por tratarse de un bien convencional de aceptación general y garantizada por el Estado. Actúa como unidad de cuenta, es decir, expresar en determinadas unidades los valores que ya poseen las cosas. En este caso, se denomina función numeraria. Además, tiene un patrón monetario con la finalidad de tener una regulación con la cantidad de dinero en circulación en una economía, a través de una paridad fija con otro elemento central que lo respalda, que puede ser un metal precioso o una divisa fuerte de aceptación generalizada en el ámbito internacional para todo tipo de transacciones comerciales.

La palabra dinero proviene del latín *denariŭs* ('denario'), donde el término *deni* significa ('cada diez'), y a su vez de la palabra *decem* ('diez'), ya que originariamente un denario equivalía a diez ases.

La historia del dinero en monedas comienza durante los siglos VII al V antes de Cristo, se acuñaron en Lidia, la actual Turquía eran de electro aleación natural de oro y plata, ya que para todos los pueblos el oro era el metal más valioso seguido de la plata. Posteriormente los romanos comienzan a identificar con imagen y darle un valor a cada una a través de sus economías ya que mientras el imperio se expandía su valor sería mayor. Por este aumento en su valor el dinero se clasificó en: *dinero – mercancía* consiste en la utilización de una mercancía (oro, sal cueros) como medio para el intercambio de bienes. La mercancía elegida debe ser duradera, transportable, divisible, homogénea, de oferta limitada. El *Dinero –signo* billetes o monedas cuyo valor extrínseco, como medio de pago, es superior al valor intrínseco. El dinero signo es aceptado como medio de pago por imperio de la ley que determina su circulación (curso legal). El dinero signo descansa en la confianza que el público tiene en que puede utilizarse como medio de pago generalmente aceptado y por último el *dinero – giral* representado por los depósitos bancarios.

El *ahorro* es reservar o guardar parte de los ingresos que se obtienen ordinariamente, es una acción que nos beneficia de diversas formas, ya que nos permite contar con un respaldo económico (un fondo de reserva) para imprevistos y emergencias, controlar los ingresos, cumplir metas (financieras) familiares y personales, evitando gastos o consumos mayores. Etimológicamente, la palabra ahorro

Javier Pérez y Deninse Farías
Enseñando el ahorro a niños en etapa preescolar
refiere al ahorro que guardan las personas en casa.

deriva de **horro**, que proviene del árabe hispano *húrr*, y este a su vez del árabe clásico *hurr*, que significa ‘libre’.

El ahorro puede clasificarse en diversas formas, entre ellas tenemos: *Ahorro privado*, que es aquel obtenido por las empresas que no pertenecen al Estado y por las familias en general. *Ahorro público*, aquel que es realizado por el Estado. Los ingresos son obtenidos a través de los impuestos, las empresas estatales y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social. El *Ahorro Financiero*, se trata del conjunto de *activos rentables* emitidos, tanto por el sistema financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo. El *Ahorro Macroeconómico*, es la diferencia entre el ingreso y el consumo. *Ahorro nacional*, trata del ahorro nacional, es la suma del ahorro público y el privado. Finalmente, el *Ahorro individual*, se

Importancia del ahorro

El ahorrar ahora establece una reserva para el futuro o una inversión a largo plazo, con el ahorro se puede prever la autosuficiencia económica y es un respaldo para el futuro, para conformar un capital que, por pequeño que sea, cubrirá compromisos futuros como son educación, vacaciones, viajes, compra de vivienda, emergencias, mejora de su situación financiera y calificación crediticia, inversión en formas complementarias de ingresos.

Según el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en el tercer encuentro de Educación Financiera Banamex (2009); en el cuadro 1 observamos como el ahorro puede utilizarse para cubrir necesidades.

Cuadro 1. Necesidades para el ahorro

Corto plazo	Mediano plazo	Largo plazo
Educación, salud, esparcimiento, entre otros.	Adquirir bienes para formar un patrimonio (autos, bienes inmuebles y bienes de consumo duradero).	Crear un fondo para el retiro.
Imprevistos o urgencias médicas, financieras y/o legales	Aprovechar oportunidades de inversión para incrementar patrimonio.	Iniciar un proyecto productivo (capital inicial).

Fuente: IPAB (2009)

Enseñando a ahorrar desde pequeños

Ahorrar es una costumbre que debe ser enseñada desde temprana edad a los niños ya que los asuntos financieros están vinculados a la vida de cada persona y la gestión financiera es, por lo tanto, una habilidad sumamente importante. Más allá de ser una persona ahorradora, esta actividad les enseña a los niños a que lo más importante es el ser, el hacer y el tener. Cavanzo (citada en Sánchez, 2014:20) explica que *el ser* se refiere a lo que somos y cómo somos (felices, inteligentes, honestos). *el hacer* es qué hacemos (estudiamos, jugamos, ahorramos), *el tener* significa lo que tenemos (dinero, cosas materiales). Entonces si desde niños comprendemos que “somos felices, hacemos lo que nos gusta, por ende, tenemos el dinero que necesitamos, y no al contrario, lograremos crecer con valores orientados hacia la buena administración y conservación de la riqueza”.

Este trabajo es arduo, ya que día a día los avances tecnológicos son cambiantes y aprovechan todos los medios, promocionando en diferentes medios una gran variedad de productos, en donde se reitera en su publicidad y propaganda que estos serían de gran ayuda para mejorar nuestra calidad de vida llamando la atención de los consumidores a comprar los productos, aumentando entonces exponencialmente los servicios que se deben administrar mensualmente para su pago, haciendo que la toma de decisiones financieras sea aún más difícil.

Es por esto que hoy en día los consumidores deben ser capaces de diferenciar entre una amplia gama de productos y servicios, con el fin de identificar las que mejor se ajusten a sus necesidades y objetivos. De este modo, podrán manejar sus finanzas personales con éxito. Las dificultades financieras pueden tener un impacto importante en el bienestar de la familia y su seguridad financiera actual y futura.

Los niños, adolescentes y jóvenes son considerados por muchos como un grupo de consumidores importante. Son objetivos frecuentes para la comercialización de todo tipo de productos y servicios. Spender (1998) sostiene que los niños pequeños son cada vez más objeto de vendedores y anunciantes debido a la influencia que tienen sobre sus padres, el gasto que generan y por todo el dinero que eventualmente gastarán cuando sean adultos. Por esta razón se le debe enseñar a observar los beneficios que tiene el ahorro, entre otros, a establecer metas y trabajar con un objetivo; les ofrece la oportunidad de tomar decisiones con responsabilidad. Les muestra el valor del esfuerzo y sus recompensas. Les enseña a ser previsivos. Les inculca una disciplina y les ayuda a planificar el futuro (Deambrogio, 2014)

Como observamos cuando un niño adquiere la costumbre de ahorrar comienza a ver los resultados, ventajas de esta práctica, lo cual se traducirá a futuro en mejores planeaciones financieras y una vida económica saludable.

Cuando el niño adquiere el hábito del ahorro está también aprendiendo el cómo lograr sus metas. El acompaña-

miento, explicación y ejemplo de los adultos es fundamental para que los más pequeños de la familia vean las ventajas de ahorrar. El cuadro 2 presenta algunos criterios establecidos por

el IES (2010), para enseñar a los niños a como guardar el dinero, de acuerdo a la edad señalada.

Cuadro 2. Criterios de enseñanza a ahorrar

Edad	Criterio
3 a 6 años	En esta edad es oportuno enseñarles que el dinero sirve para comprar cosas, su valor y las monedas. Es adecuado tener una hucha.
7 a 9 años	En esta etapa los niños entienden que el dinero permite obtener cosas, por esto, es bueno comenzarles a hablar de la importancia de cuidar el dinero.
10 a 12 años	Ya se puede hablar de la destreza matemática para crear presupuestos simples. Se recomienda marcar objetivos y que se esfuercen por conseguirlos.
13 a 15 años	En esta etapa la mayoría alcanzan los deseos de independencia. Pero también los gastos innecesarios y los antojos de todo tipo (ropa, móvil...). Es por ello importante educar a los hijos en el control de los gastos y en sus prioridades No le des demasiado poco, para que no se obsesionen, ni mucho para que no despilfarren.

Fuente: IES (2010)

Existen otros autores como Medina (2013) y Old Mutual (2015), que señalan que existen formas para enseñar a los niños desde temprana edad a manejar el dinero y los gastos, entre ellas tenemos:

1. A través de los juegos de mesa, como el “Monopoly” o el “Trivial”.
2. Explicando a tus hijos la diferencia entre el valor y el precio, entre la necesidad y el gasto.
3. Recompensando y motivando. Enséñele a su hijo que ahorrar tiene sus frutos, sus recompensas y que se consigue todo con esfuerzo. La cama, guardar la ropa, los juguetes,

hacer las tareas escolares, etc., es una obligación. Pero si tu hijo hace alguna tarea extra, como bajar la basura, pasar la aspiradora en el interior del coche, ayudar a guardar las compras del supermercado, o tender la ropa, sería una buena oportunidad para que le ofreciera una pequeña cantidad de dinero por cada servicio. También dele ejemplos, hablele de su experiencia personal y ahorre junto con él, recuerde que los niños imitan el comportamiento de los adultos.

4. Enseña a tu hijo a ahorrar creando metas para hacerlo. Regálale una

- alcancia para que pueda ahorrar. Propóngale un plan de ahorro mutuo para irse al cine con sus amiguitos, para comprarse un helado, o un libro, un juguete o unos zapatos muy deseados.
5. Prioricen las metas. Estudien los deseos del niño y asignen prioridades, esto permitirá ordenar el ahorro y planear mejor el destino que se le dará al dinero.
 6. Aportes al hogar. Enséñele la importancia de aportar en el hogar, esto enseñará al niño a que debe planear el gasto del dinero y que hay prioridades.
 7. Enseña a tu hijo que vale la pena no gastar en cosas innecesarias. Mejor reducir gastos para conseguir adquirir lo que realmente se necesita.
 8. No te olvides de premiar a tu hijo cuando él consiga ahorrar. Los ánimos potenciarán su esfuerzo.
 9. Enséñele del mercado financiero. Explíquelo cómo funcionan los bancos y los negocios, ayúdele a descubrir diferentes opciones para ahorrar e invertir.
 10. Realice un presupuesto. Acompáñelo a crear un plan de ingresos, egresos y ahorro donde cada ítem tenga una cifra fija.
 11. Enséñeles a diferenciar entre monedas y billetes, ya que entender la diferencia de valores desde temprano les puede ayudar a manejar más responsablemente sus ingresos en un futuro.
 12. No les preste dinero. Los préstamos pueden generar estrés por la deuda, proponga una tarea a realizar, acuerden la frecuencia y el monto de la suma que se pagará por la tarea, así enseña sobre responsabilidad y evita dolores de cabeza.

Estrategias de enseñanza en educación inicial

Las estrategias son acciones que ayudan a superar obstáculos o resolver problemas de aprendizaje, a través de la organización de un conjunto de métodos y materiales escogidos para alcanzar ciertos objetivos, para que su aprendizaje sea duradero o significativo. Se trata de tácticas fundamentales del proceso de enseñanza y de aprendizaje, puesto que de ella depende su orientación y operatividad e implica una interrelación con los demás elementos del diseño instruccional, como lo son: los objetivos, los contenidos, las características y conductas de entrada de los alumnos, los medios instruccionales y la evaluación (Díaz-Barriga y Hernández, 2002:70). Así mismo, estos autores definen término como “los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizaje significativo”. Entre las estrategias para el Nivel Inicial están:

La recuperación de la percepción individual la cual permite describir los elementos de las vivencias de los niños, opiniones, sentimientos, nivel de comprensión. *La problematización*, donde se cuestiona lo expuesto, lo per-

cibido, la observación en el entorno y las soluciones propuestas; se enfatizan las divergencias a través de debates y discusiones. El *descubrimiento e indagación* utilizada para el aprendizaje de búsqueda e identificación de información, a través de diferentes medios en especial de aquellos que proporcionan la inserción en el entorno; se pueden utilizar preguntas para realizar esta estrategia. Los *proyectos*, procesos que conducen a la creación, clasificación o puesta en realización de un procedimiento vinculado a la satisfacción de una necesidad o resolución de un problema. Finalmente, la *socialización* centrada en actividades grupales, que permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de problemas y soluciones en un ambiente de cooperación y solidaridad.

Metodología

Según la naturaleza y características fue una investigación de campo, no experimental, exploratoria, de carácter descriptivo, puesto que los datos se recogieron en forma directa de la realidad por el investigador (UPEL, 1998); para luego describir el fenómeno tal cual se sucede (Bisquerra, 1989).

La técnica que se utilizó fue la encuesta que, según Hernández, Fernández y Baptista (2010:242), es aquella “que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente”. Visto de esta forma, para este estudio se seleccionó como instrumento un cuestionario, el cual fue aplicado a las docen-

tes de la institución. Estuvo conformado por diez preguntas con cinco categorías de respuestas tipo Likert (“1” nunca, “5” siempre). Tuvo dos propósitos, el primero, identificar, los conocimientos que manejan los maestros sobre el tema del ahorro, de acuerdo a los contenidos establecidos en el Currículo Básico Nacional y, el segundo, conocer las estrategias didácticas que se utilizan para la enseñanza del dinero y el ahorro.

También se utilizó la técnica de la observación como un registro sistemático que permitió verificar la interacción entre los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Previamente, verificó a validez de los instrumentos utilizando la técnica de juicios de expertos.

La población estuvo constituida por 75 niños (35 niñas y 40 niños) de edades entre 5 a 6 años y 8 docentes (mujeres) que atienden el tercer nivel de preescolar de una Unidad Educativa ubicada en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Se diseñaron actividades de acuerdo de cada periodo (lapso), donde se utilizaron varias estrategias de enseñanza como: proyectos educativos, indagación y descubrimiento, recuperación de percepción individual, entre otras. Como primera estrategia se recurrió al proyecto educativo denominado *Mi dinero y yo*, donde se organizó una visita guiada al Banco Central de Venezuela. Ahí se les demostraba a los niños los diferentes tipos de dinero existente, desde su comienzo; les explicaba su concepto y funciones.

Posteriormente se llevó a cabo una discusión en clase sobre lo que habían visto, a través de una serie de preguntas, con la finalidad de explorar los conocimientos adquiridos por los niños; se les pidió, a través de esta experiencia, el inventó de un billete como lo había observado en la visita realizada; al llevarlo, debía compartirlo con sus compañeros y explicarle que significaba cada símbolo utilizado.

En el segundo periodo se realizó el proyecto *Aprendiendo el significado del Ahorro*, se les explico su significado a través de preguntas guiadas por el docente, después se les solicitó crear una alcancía para juguetes de cartón, con figura de cerditos, utilizando imágenes populares que tuvieran su precio, estos debían ser tomados de anuncios de tiendas de juguetes, para esto la maestra utilizó los billetes creados por ellos y les pidió que colocaran en su alcancía cuanto tenían que ahorrar para obtenerlo.

En el tercer periodo se utilizó la herramienta del cuento. Una buena manera de estimular el diálogo con los niños se basa en el uso de los cuentos. Se trata de una valiosa herramienta para analizar el valor del dinero (por ejemplo, la riqueza como recompensa a los que dan prueba de coraje y lealtad, pero también como un elemento que crea la codicia y el egoísmo). Hay varios casos donde los cuentos hacen referencia al valor del dinero, por ejemplo, "Pinocho", "La Cenicienta", "Hansel y Gretel", "La ramera presumida" entre muchos más.

Resultados y análisis

Una vez aplicados los instrumentos a las docentes, lo respondieron todas las que participaron en la investigación. Todas demostraron cierto interés para responder la encuesta, no hubo ningún caso de rechazo ni resistencia para responder este instrumento.

En los resultados obtenidos de los encuestados, se encontró un grado de conocimiento bajo (60%), en relación con los contenidos conceptuales del ahorro y el dinero, nivel que los afecta negativamente a la hora de abordar estos conceptos, por causa de su desconocimiento teórico práctico del tema. Esto indica que es necesario capacitar previamente a estos docentes sobre aspectos conceptuales relacionados con el dinero. Además, se observó que en la pregunta relacionada con el ahorro personal un 65% contestó que no, debido al bajo ingreso y sus múltiples gastos; quienes lo hacen, simplemente lo guardan en casa (ahorro informal) y no utilizan las instituciones financieras para tal fin.

Sobre las estrategias didácticas utilizadas por los docentes, se limitan a la descripción a través de la visualización de figuras, narración, trabajos manuales realizados en clase. No implementan actividades que ofrezcan variedad de experiencias, donde los estudiantes tengan la oportunidad de aprender contenidos a través del descubrimiento. Se evidenció que el 63% de los docentes *Nunca* instrumenta actividades fuera del aula.

En el desarrollo de las clases, se presentan debilidades en la organización de los tres momentos de la misma; es decir, que los docentes desarrollan clases donde el inicio, el desarrollo y el cierre no son definidos con sentido didáctico, ignorándose su valor en el proceso de enseñanza. Estas afirmaciones se basan en el resultado obtenido para el indicador: Organización de la clase, donde se observa que el 57% de la muestra manifiesta la opción Algunas Veces para indicar la forma en que definen los tres momentos, denotando un posible desconocimiento de estos momentos didácticos como momentos efectivos en su planificación.

En las actividades con los niños sobre la enseñanza del ahorro, se observó que éstas los motivaron a interactuar con sus compañeros, lo cual contribuyó con el proceso de socialización al compartir y realizar actividades en grupo, donde se logró un aprendizaje cooperativo en el grupo. Los infantes hicieron preguntas muy interesantes sobre el tema del ahorro: ¿Cómo se creó el dinero?, ¿Para que se utiliza?, ¿Por qué se utiliza?, entre otras. Estas actividades fuera del aula incentivo a los niños a participar más en las clases, cambiando su actitud, también participaban más en cualquier actividad planteada por el docente en clase, el nivel de ausencia disminuyó en forma progresiva, las asignaciones enviadas a casa fueron entregadas a tiempo.

Con respecto a las alcancías diseñadas en el aula de clase, éstos jugaban a que tenían mucho dinero y compra-

ban su juego favorito, carritos, muñecas, casitas, entre otros; sus padres o representantes les preguntaron a las docentes que actividades estaban realizando en el aula ya que sus niños les pedían que le compraran una alcancía para ahorrar bastante y así comprar diferentes cosas.

Al finalizar el año escolar los niños se sentían atraídos por todas las actividades realizadas y querían que los días de cuentos fueran casi todos los días; se sentían entusiasmados y curiosos por saber cuál sería el cuento del día, hasta uno de ellos (Pedro) trajo un cuento para compartir con sus compañeros. La experiencia contribuyó a que las docentes verificaran que, con actividades recreativas, se pueden visualizar cambios significativos en el grupo de infantes.

Conclusiones

La Educación es un derecho que tiene cualquier persona. Debe ser integral, donde se enseñe todo lo necesarios para tener una vida plena y satisfactoria. Se lleva cabo desde el nivel inicial, donde los niños puedan participar en situaciones educativas para la vida, que sirvan para impulsar su desarrollo y promover su inteligencia. La acción docente del maestro de la Etapa Preescolar es clave en el desarrollo del niño, ya que sus conocimientos, actitudes y destrezas para que la persona sea un ciudadano próspero, equilibrado y competente en la sociedad.

En este sentido, para que el docente realice un buen trabajo debe utilizar es-

trategias de enseñanza, diseñadas en el entorno que vive el infante, de tal manera de aprovechar todo lo que pueda estimular sus habilidades

La educación no es un proceso aislado, en él se involucran los cambios que ocurren a su alrededor. Las crisis financieras ponen en relieve la importancia de promover la responsabilidad social y el desarrollo de aptitudes en la gestión financiera de todas las personas. En especial para los niños, quienes son los más vulnerables. Ellos participan de la situación directa o indirectamente y son las causas a la hora de vender y promocionar artículos en las diferentes redes sociales y de comunicación.

El ubicar al infante en el contexto socio económico lo ayuda en su desarrollo familiar y cultural. Además, de conocer la moneda y su significado, lo introduce en una etapa de reflexión sobre el significado del ahorro. De ahí la importancia del trabajo que se presenta, a través de él se logró observar que el ahorro tiene múltiples beneficios, si se enseña en la educación inicial desde temprana edad en diferentes campos de la educación. No se trata de insistir en el campo financiero sino más bien como un factor motivador en la enseñanza de las matemáticas.

Referencias bibliográficas

Bisquerra, Rafael (1989). **Métodos de investigación educativa. Guía práctica.** Barcelona: Editorial CEAC, S.A.

Deambrogio, Verónica. (2014). **Por qué debemos enseñar a los niños a ahorrar.** Disponible en: <http://www.valoresdefuturo.com/es/content/por-qu%C3%A9-debemos-ense%C3%B1ar-los-ni%C3%B1os-ahorrar>. Recuperado el 15 de febrero de 2016.

Díaz-Barriga, Frida y Hernández, Gerardo. (2002). **Estrategias docentes para un aprendizaje significativo.** México: McGraw-Hill.

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2010). **Metodología de la Investigación.** México: Ed. Mc Graw Hill.

IES, Santa Barbara. (2010). **Boletín informativo para la familia.** Disponible en: http://web.educastur.princast.es/ies/stabarla/proa/bf_4_3.pdf. Recuperado el 15 de diciembre de 2015.

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario- IPAB. (2010). La importancia del ahorro y el IPAB. **Memorias del 3er. Encuentro de Educación Financiera. 28 de octubre,** México, pp. 1-22. Disponible en: <https://es.slideshare.net/SaberCuenta/030203-maria-t>. Recuperado el 15 de febrero de 2016.

Medina, Vilma. (2013). Cómo enseñar a los niños a manejar y ahorrar el dinero. Disponible en: www.guiainfantil.com/blog/292/como

Javier Pérez y Deninse Farías
Enseñando el ahorro a niños en etapa preescolar

- enseñar-a-los-ninos-a-manejar-y-ahorrar-el-dinero.html. Recuperado el 15 de diciembre de 2015.
- Old Mutual International (2015). Educación financiera. Disponible en: <https://www.oldmutual.com.mx/educacion-financiera/mi-proceso-de-inversion/Paginas/default.aspx>. Recuperado el 13 de junio de 2016.
- Piaget. Jean. (1976). El juicio y el razonamiento en el niño. Buenos Aires: Ed. Guadalupe.
- Sarmiento, María (2005). **Pautas para facilitar una formación financiera a niños y niñas**. Bogotá: Editorial El manual moderno.
- Spender, José (1998). Pluralist epistemology and the knowledge-based theory of the firm. Organization. 5(2). pp. 233 – 256.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador - UPEL. (1998). **Manual de trabajos de grado de maestría y tesis doctorales**. Vicerrectorado de investigación y postgrado. Caracas.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro Educativo

AÑO 23, Nº 1, 2, 3 Enero - Diciembre 2016

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2016, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org